

சங்ககாலப் போர்களும் பெண்களும்

முனைவர் செ. ரேணுகா

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
ஸ்ரீ சாரதா மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருநெல்வேலி

முன்னுரை

சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் வீரம், காதல் ஆகிய இரண்டையும் முக்கிய நடவடிக்கையாகக் கொண்டிருந்தனர். வீரம் என்பதன்மையப் பொருளாகப் போர் நடவடிக்கை இருந்தது. வேட்டையாடுதலில் இருந்து வளர்ந்து விலங்குகளைப் பராமரிக்கவும், மேய்க்கவும், பாதுகாக்கவும் தொடங்கிய போது ஆநிறை கவர்தல், ஆநிறை மீட்டல் என்று போர் செயல்பாடு விரிவு பெற்றது. போரை விருப்பமுடன் எதிர் கொண்ட சமூகமாகத் தொடக்கால சமூகங்கள் இருந்தன. ஆண்களும் பெண்களும் போரை விரும்பினர். சங்க காலத்தில் தமிழ்ச் சமுதாயம் இதற்கு விதிவிலக்கா அமைந்திருக்கவில்லை. இவ் ஆய்வுக் கட்டுரை சங்ககாலப் போர்களும் பெண்களும் குறித்த கருத்துக்களை ஆய்வு செய்கிறது.

மலர்: 11

சிறப்புத்தி: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233150>

சங்ககாலச் சமூகத்தில் போர்

மனித இனம் நாகரீக நிலையினை நோக்கி வெகுவாக முன்னேறியுள்ள இன்றையக் காலகட்டத்தில் போர் என்னும் செயற்பாடு குறித்து எதிர்நிலைக் கருத்துக்குள் வலுப்பெற்று உள்ளன. சங்ககால சமுதாயத்தில் இன்று நடைபெறுவது போல் பகல், இரவு என்று வேறுபாடுகளின்றி போர்கள் நடைபெறவில்லை. காலையில் சூரியன் உதித்த பின் தொடங்கி மாலையில் மறைவதற்குள் முடியும் ஒரு அட்டவணைச் செயல்பாடாகவே போர் இருந்தது. “இன்று நீ போய் நாளை வா” என்று போர் செய்வதை ஒத்திப் போடுகின்ற பெருத்தன்மை நாகரீகம் பழங்காலத்திலிருந்தது என்று ஆய்வறிஞர் ஓளவை. சு. துரைசாமிப் பிள்ளை அவர்கள் தருகின்ற குறிப்பு முக்கியமானது. இளையவர், முதியவர், ஆண், பெண், குழந்தை என்று பால், வயதுவேறுபாடற்ற நிலையில் அனைவரும் போர் நடவடிக்கைகளில் பங்கெடுக்க வாய்ப்பிருந்தது.

பெண்களும் - சங்ககாலப் போர்களும்

சங்க காலச் சமூகத்தில் நடைபெற்றப் போர்கள் மனித சக்தியினை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிகழ்த்தப்பட்டன. தொழில் நுட்பங்கள் நிறைந்த கால கட்டத்தில் நடைபெற்ற போர்களைப் போலல்லாமல் சாதாரணமான எளிமையான போர்க்கருவிகளைக் கொண்டு நிகழ்ந்த

போர்கள் அவை. இக்கருவிகளைக் கையாள்வதற்கு மனிதர்கள் தேவைப்பட்டார்கள். போரில் முக்கியமான பிரிவாக காலாட்படை இருந்தது. இப்போர்களுக்கான மனிதர்களைப் பெற்றுத் தருகின்ற பெண்மை போற்றப்பட்டது. பெண்கள் போர்களில் அதிகம் ஈடுபட்டதை புறநானூற்று இலக்கியம் குறிப்பிடுகின்றது. பெண்கள் நடத்திய வழிபாடுகளில் நடுகல் வழிபாடு மிக முக்கியமாக இடம் பெற்றது.

சங்ககால சமூகத்தில் பெண்கள் முன்னின்று நடுகல் வழிபாடு நடத்தினர். நடுகல்லை வழிபட்ட பெண்களின் பிரார்த்தனையில் தலைவனும், வேந்தனும், போரை விருப்பமுடன் வரவேற்க வேண்டும் என்பது இடம் பெற்றிருந்தது.

“என் ஐயும்

ஓ வேந்தனொடு

நாடுதரு விழுப்பகை எய்துக எனவே”

பெண்ணின் வீரச்செயல்

போர் தொடங்கிவிட்டது. முதல்நாள் போரில் தந்தையை இழக்கிறாள். இரண்டாம் நாள் போரில் கணவனைப்பறிகொடுக்கிறாள். மூன்றாவது நாளும் போர்முரசம் ஒலிக்கின்றது. வீட்டுமுற்றத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த தன் ஒரே மகனை அழைத்துத் தயார் செய்து போருக்கு அனுப்புகிறாள், தாய் ஒருத்தி என்பதைப், புறநானூற்றுப் பாடல் கூறுகின்றது.

“கெடுக சிந்தை கபுது இவன் துணிவே

மூதில் மகளிராதல் தருமே

மேல்நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை

யானை எறிந்து கலித்து ஒளிந்தனனே

.....

.....

ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள்

செருமுகம் நோக்கி செல்க எனவிடுமே”

தன்னுடைய இல்லத்திற்கு வந்து உன்னுடைய மகன் எங்கே என்று கேட்கும் பெண்களிடம் அவன் எங்கிருக்கிறான் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் அந்த புலியிருந்த குகை தான் இவ்வயிறு என்று

கூறும் தாயின் பற்றியல் குறிப்பினைக் கூறுகின்றது சங்க இலக்கியம்.

தன்னுடைய மகன் எதிரிகளுடன் நடத்திய போரில் மார்பில் விழுப்புண்பட்டு இறந்தான் என்னும் செய்தி கேட்ட மகிழ்ச்சியில் தாயொருத்தியின் வற்றிய மார்புகளிலிருந்து பால் சுரந்து வழிகிறது என்று புறநானூறு குறிப்பிடுகிறது.

“கடல் கிளர்ந்தன்ன கட்டுர் நாப்பண்,
வெந்து வால் மடித்து வேல்தலைப் பெயரி,

.....

.....

வாடுமுலை ஊறிச் சுரந்தன

ஓடாப் புட்கை விடலைத் தாய்க்கே”

(புறம் : 295)

போரில் பெண்களின் பங்களிப்பு

போரின் நோக்கமும், தேவையும் பெரிய அளவிலான எதிர்பார்ப்புக்களைக் கொண்டிருக்காத காரணத்தால் படை பரிவாரங்களோ, வலுவான பாதுகாப்பு அரண்களோ அவற்றில் இல்லை. கால்நடைகளுக்கானப் போரில் பெண்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானதாக இருந்தது. வீரம் என்பது பெண்மையுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டது.

தாய் வயது முதிர்ந்தவள் அதன் காரணமாக நரம்புகள் வெளிப்பட்டு வற்றிய நிலையிலுள்ள மெலிந்த முதிய தோள்களையும், தாமரையின் இலை போன்ற அடி வயிற்றையும் கொண்டிருக்கிறாள். அவளிடம் செய்தி ஒன்று சொல்லப்படுகிறது. நின் எதிரிகள் படையைக் கண்டு அஞ்சி போரில் புறமுது கிட்டு இறந்தான் என்பது அச்செய்தி. அதற்கு அந்த முதியத் தாய் சினம் கொள்கிறாள். நீங்கள் சொல்லும் செய்தி உண்மையெனில், அவன் பாலுண்ட என் மார்பகத்தை அறுத்தெறிவேன் என்று சபதம் செய்கிறாள். போர்க்களம் செல்கிறாள். தன்மகன் மார்பில் விழுப்புண் பட்டு இறந்து கிடக்கும் காட்சியைக் கண்டு, அவனைப் பெற்றெடுத்த பொழுதினை விடவும் அதிகம் மகிழ்ச்சி கொள்கிறாள்

என்பதை சங்க இலக்கியப் பாடல் ஒன்று எடுத்துரைக்கின்றது.

“நரம்பு எழுந்து உறிய நிரம்பா மென்தோள்
முளரி மருங்கின் முதியோர் சிறுவன்
படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற,
.....
.....
படுமகன் கிடக்கை காண் உ
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே”
(புறம் 278)

போரில் சங்கஇலக்கிய பதிவுகள்

வேந்தர்கள் நிகழ்த்திய போர்கள் நடைபெற்ற இடங்கள் குறித்த சங்க இலக்கிய பதிவுகள் காணக்கிடைக்கின்றன. போர்கள் காட்சி களாக பாடல்கள் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

போர்க்களத்தில் இறந்த வீரர்களின் உடலிலிருந்து வழிந்த இரத்தத்தை எடுத்து பேய்மகளிர் தங்களுடைய மேனியிலே புசிக்கொண்டனர். (புறம்.62)

போர்க்களத்தில் பறையொலி இசைக்கப் பட்டது. அந்த இசையின் தாளத்திற்கேற்ப பேய்மகளிர் கூத்தாடினர். (புறம்.62)

போரில் பெண்களின் நிலை

வேந்தர்கள் நிகழ்த்தியப் போர்களில் பெண்களில் நிலை பற்றிய குறிப்புகள் சங்க இலக்கியத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன. கால்நடைகளுக்கான போரில் வீரத்துடனும், மானத்துடனும் தொடர்புபடுத்தப்பட்ட பெண்களின் செயல்பாடுகளைப் போல வேந்தர்கள் நிகழ்த்தியப் போர்களில் பெண்களின் செயல்பாடுகளே பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. சேவை மகளிர் என்ற நிலையிலேயே பெண்கள் அமர்த்தப்பட்டனர். போர்காலங்களில் பெண்கள், பாசறையில் விளக்கேற்றும் பணிகளைச் செய்தல் என்ற குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன. (மு.பா..48)

போரில் தோற்கடிக்கப்பட்ட அரசர்களின் பெண்கள் அவமானத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டனர். போரில் தோற்ற மன்னர்களின் உரிமைப்

பெண்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் கூந்தல் மழித்து கயிறாகத் திரிக்கப்பட்டது. (நற்.270)

மகட்பாற் காஞ்சிப்போர்

பெண்கள் பற்றிய வீரச் செயல்கள் தவிர பெண்களை மையப்படுத்திப் பல போர்கள் வேந்தர்களால் நடத்தப்பட்டன. இது மகட்பாற் காஞ்சி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. செழிப்பான மருத நிலங்களை வைத்திருந்த முதுகுடி மன்னர்களின் பெண்கள், வளமான மலை நிலங்களைக் கொண்டிருந்த குறுநில மன்னர்களின் பெண்கள், இவர்களை மணம் முடித்துக் கேட்டு வந்த வேந்தர்கள், இவர்களின் நிலங்களை முற்றுகையிட்டனர். அவ்வாறு முற்றுகையிட்ட போது மணமுடித்துக் கொடுக்க மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.

மகனைப் பெற்ற தாயின் இன்பநிலை

மகன் இறந்தான் என்பதைப் பற்றிக் கவலைக் கொள்ளாது எப்படி இறந்தான்? என்ற வினாவிற்கு பதிலைத் தேடும் வீர உணர்வுடைய தாயாக திகழ்வதை இப்பாடல் எடுத்துரைக்கின்றது.

“மீன் உண் கொக்கின் துவி அன்ன
வால் நரைக் கூந்தல் முதியோர் சிறுவன்
களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர்
நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து
வான் பெய்த்தாங்கிய சிதரினும் பலவே”
(புறம். 277)

நெடுங்காலம் பிள்ளை இல்லாத பெண் ஒருத்தி முதுமைப்பருவத்தில் ஒரு புதல்வதனைப் பெற்றாள். மலடி பெற்ற மகன் என்று ஊரார் மறைவாகப் பேசினர். அவன் காளைப்பருவம் எய்தியபோது, போருக்கு செல்ல ஆசைப்பட்டுத் தன்தாயிடம் ஆசி பெற்றுச் போர் செய்து, இறுதியல் யானையைக் கொண்டு தானும் இறந்தான். இச்செய்தியைக் கேட்ட தாய் பிறவியின் பயனைப் பெற்றது போல் பேரின்பம்

கொண்டாள் என்று புறநானூறு கூறுகிறது.
 “கொற்ற வேந்தர் வரினும் தன்தக
 வணங்கார்க்குஈசுவன் அல்லன் - வண்தோட்டுப்
 பிணங்கு கதிர் கழனி நாப்பண், ஏழுற்று
 உலங்கு கலன் ஆழியின் தோன்றும்
 ஓர் எயில் மன்னன் ஒருமட மகளே”
 (புறம்.338)

மகட்பாற்காஞ்சிப் போரில் வேந்தர்களே வெற்றி பெற்றனர். இவ்வாறு வெற்றி பெற்ற பின்னர், அவர்கள் எந்தப் பெண்களை மணமுடித்துக் கேட்டு போர்த் தொழிலைச் செய்தார்களோ அந்தப் பெண்களை அவர்கள் மணமுடித்துக் கொள்ளவில்லை. அதே நேரம் அந்த நிலங்களைத் தமதாக்கிக் கொண்டார்கள்.

பாரிமகளிரை மணப்பதற்காக போர்செய்தல்
 மூன்று வேந்தர்களும் பாரிமன்னனின் மகளிரை மணமுடித்துக் கேட்டு பறம்பு மலையினை முற்றுகையிட்டனர். பாரி தோற்கடிக்கப்பட்டான். வேந்தர்கள் அவனது பெண்களை மணம் புரியவில்லை. பாரியின் நண்பரான புலவர் கபிலர் அப்பெண்களை அழைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு அரசரிடமும் செல்கிறார். பலரும் மணமுடிக்க மறுக்கின்றனர். பாரி மகளிரின் குரலாக பதிவாகியுள்ள பாடல் இந்தத் துயரை நமக்கு உணர்த்துகிறது.

அற்றைத் திங்கள் அவ்வெண் நிலவில்
 எந்தையும் இருந்தார் எம்குன்றும் பிறர்கொளார்
 இற்றைத் திங்கள் இவ்வெண்நிலவில்
 வெண்ணெறி முரசின் வேந்தர் (புறம்.112)

முடிவுரை

சங்க காலத்தில் பெண்கள் வீரமுடைய பெண்களாகவும், வீரப்புதல்வர்களைப் பெற்ற வீரத்தாயாகவும் இருந்துள்ளனர். ஆண்குழந்தை வீரத்தின் அடையாளமாக முக்கியமாகக் கருதப்பட்டதைப் போல, அவர்களின் வீரமும், வீரமரணமும் தாயின் உணர்வுகளும் முக்கியமானதாகவே இருந்துள்ளது என்பது சங்கஇலங்கியங்கள் மூலம் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இதிலிருந்து சங்ககாலப் பெண்களும் போர்தொழிலுடன் தொடர்புள்ளனர் என்பதை இக்கட்டுரையின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

துணை நூல்கள்

1. புறநானூறு மூலமும் உரையும் (ஞா. மாணிக்கவாசகன்)
2. நற்றிணை மூலமும் உரையும் (அ.ப. பாலையன்)
3. முல்லைப்பாட்டு கோ.(வில்வபதி)
4. புறநானூறு (தொகுதி 1,2) புலியூர் கேசிகன் உரை